

Beratung zu Bewegung in der hausärztlichen Versorgung von Menschen mit koronarer Herzkrankheit – eine qualitative Studie zu Erfahrungen, Bedarfen und Wünschen von Patient:innen (OptiCor Studie)

Alicia Prinz^{1*}, Sabrina Hoppe¹, Franziska Vogl¹, Antje Barkhoff¹, Anja Neuhaus², Ursula Kirchhof², Stefan Wilm¹, Sabrina Kastaun¹

¹Institut für Allgemeinmedizin (ifam), Forschungsschwerpunkt Patient-Arzt-Kommunikation, Centre for Health and Society (chs), Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland

²Patientenvertretung des OptiCor-Projekts und Leiterin der Herz-Gesprächsgruppe Düsseldorf, Deutschland

³Patientenvertretung des OptiCor-Projekts und ehrenamtliche Beauftragte der Deutschen Herzstiftung e.V., Deutschland

*Korrespondenz: Alicia Prinz, Institut für Allgemeinmedizin (ifam), Forschungsschwerpunkt Patient-Arzt-Kommunikation, Centre for Health and Society (chs), Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, Düsseldorf, Deutschland, Tel: 0049-211-81-06512, Mail: aliciachristina.prinz@med.uni-duesseldorf.de, ORCID: <https://orcid.org/0009-0008-8159-7414>

Hintergrund: Für Menschen mit koronarer Herzkrankheit (KHK) spielt Bewegung eine entscheidende Rolle im Umgang mit der Erkrankung. Laut der Nationalen VersorgungsLeitlinie „Chronische koronare Herzkrankheit“ sollen Hausärzt:innen Patient:innen mit KHK zu Bewegung beraten. Diese Empfehlung wird noch zu selten umgesetzt, was u.a. auf unzureichendes Wissen und fehlende praktische Fertigkeiten in der effektiven Bewegungsberatung zurückzuführen ist. Internationale Leitlinien sprechen sich daher für hausärztliche Trainings zur kurzen Bewegungsberatung aus. Damit ein solches Training wirksam ist, muss die Patient:innenperspektive in die Entwicklung einbezogen werden. Schließlich geht es darum, welche Unterstützung Patient:innen mit KHK sich von ihren Hausärzt:innen wünschen. Die hausärztliche Perspektive wurde bereits analysiert.

Zielsetzung: Die tiefgehende Erfassung von Erfahrungen, Bedarfen und Wünschen von Patient:innen mit KHK zur hausärztlichen Bewegungsberatung.

Methode: Zwischen März und Oktober 2023 wurden problemzentrierte Einzelinterviews (n=11) und vier Fokusgruppen (n=22) mit Patient:innen mit KHK aus Nordrhein-Westfalen durch erfahrene Interviewer:innen und Moderator:innen durchgeführt. Die Stichprobenezusammensetzung erfolgte mittels gezielter Stichprobenauswahl (purposive sampling), mithilfe eines Kurzfragebogens anhand von Kriterien, u.a. Geschlecht, Alter, Mitgliedschaft in einer Selbsthilfe- oder Herzsportgruppe. Die audioaufgezeichneten und verbatim transkribierten Daten wurden nach dem inhaltlich strukturierenden Verfahren nach Kuckartz (computergestützt) im multiprofessionellen Team ausgewertet. Patient:innen mit KHK waren sowohl an der Leitfadententwicklung als auch bei der Auswertung beteiligt.

Ergebnisse: Patient:innen erleben, dass v.a. Medikamentenverordnungen und die Besprechung von Laborwerten in der hausärztlichen Versorgung ihrer KHK im Vordergrund stehen. Einige berichten von einem Gefühl der Hektik und des Zeitdrucks seitens der Hausärzt:innen während der Konsultation, was die Qualität der Kommunikation aus Sicht der Patient:innen beeinträchtigt. Beratung zu Bewegung durch Hausärzt:innen wird von den Studienteilnehmer:innen gewünscht. Einige Patient:innen wünschen sich detailliertere Erklärungen zu Art, zeitlichem Umfang und Intensität gesundheitsförderlicher Bewegung, während andere vor allem motivationale Unterstützung durch Hausärzt:innen suchen. Patient:innen wünschen sich zudem individualisierte, auf ihre persönlichen Lebensumstände, ihr Bewegungslevel und ihre Gesundheit zugeschnittene Bewegungsempfehlungen. Während des hausärztlichen Gesprächs wünschen sie sich Raum, um ihre Sorgen und Ängste in Bezug auf Bewegung und ihre Herzkrankheit anzusprechen. Aus den Ergebnissen lassen sich zudem individuelle Motivatoren für Bewegung und Bewegungskonzepte der Studienteilnehmer:innen ableiten.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-) Praxis: Der Einbezug der Perspektive von Patient:innen mit KHK bei der Entwicklung eines hausärztlichen Trainings in der kurzen Bewegungsberatung kann dazu beitragen, die Anschlussfähigkeit der empfohlenen Beratungsstrategien an die Lebenswelt der Patient:innen zu steigern. Dies erhöht die Chance auf eine gelingende und patientenzentrierte Kommunikation und ist ein relevanter Faktor für die Annahme hausärztlicher Bewegungsberatung durch Patient:innen mit KHK.